

Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities: Chancen, Potenziale und Perspektiven auf Zusammenarbeit und Vernetzung

Kaiser, Jonas

jonas.kaiser@uni-oldenburg.de
Bibliotheks- und Informationssystem (BIS) der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland

Wagner, Cosima

cosima.wagner@fu-berlin.de
Universitätsbibliothek, Freie Universität Berlin, Deutschland

Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities (DH) gehen seit Jahren eine fruchtbare Symbiose ein (vgl. Maier 2026, Neuroth 2017, Rapp 2021, Schüpbach et al. 2022, Nitsche 2025): Wissenschaftliche Bibliotheken digitalisieren ihre Bestände¹ und stellen diese als Grundlage für die wissenschaftliche Forschung bereit (vgl. Stäcker 2019), entwickeln Softwarelösungen und Forschungsumgebungen für wissenschaftliches Arbeiten in den Digital Humanities (vgl. Will/Huff 2023) oder bieten den Raum zum DH-Kompetenzerwerb wie z.B. in DH Labs und Makerspaces (vgl. Müller-Laackman 2024). Des Weiteren beraten sie Wissenschaftler*innen und unterstützen diese bei DH-Projekten (vgl. Dogunke 2022, Rosenberger/Siqueira 2024). Zudem sind Vertreter*innen von wissenschaftlichen Bibliotheken und deren Angehörige auch in fachbezogenen Gremien wie der DHd,² DH-Infrastrukturen wie DARIAH-DE³ und in NFDI-Konsortien⁴ vertreten und gestalten diese mit. Umgekehrt spielen Digital Humanities als strategisches, aufzubauendes Serviceportfolio für wissenschaftliche Bibliotheken eine wichtige Rolle, siehe die Einrichtung von DH-Zentren in/mit Beteiligung von Universitätsbibliotheken,⁵ Ausschreibungen für die Bibliotheksreferendariatsausbildung⁶ oder die Beiträge und Panels zum Thema auf der BiblioCon.⁷

Erste Schritte zur besseren Vernetzung von DH-Akteuren in Wissenschaftlichen Bibliotheken wurden mit der Einrichtung einer DHBib-Mailingliste⁸ und drei Online-Treffen in 2023⁹ bereits vollzogen. Angesichts der Aktualität des Themas lässt sich jedoch fragen, wie dieser Austausch intensiviert bzw. eine bessere Vernetzung zwischen DH-Akteur*innen und Bibliotheken im DHd-Verband vollzo-

gen werden kann. Als Vorbild kann hierbei die DHd-AG „Digitales Museum“ dienen, welche nach eigenen Angaben das Ziel verfolgt, „die unterschiedlichen Rollen der Institution Museen in den Digital Humanities auszuloten und ihre Bedeutung und Potentiale herauszuarbeiten“,¹⁰ und sich dabei als Vermittler sowie Plattform für Beratung und Diskussion versteht.

Darüber hinaus lässt sich die Frage stellen, wie und auf welchen Themengebieten Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities in Zukunft noch stärker miteinander verknüpft werden können: Wie können sich Wissenschaftliche Bibliotheken stärker in die Digital Humanities, ihre Prozesse, Entwicklungen und Diskurse einbringen? Welche Funktionen können Wissenschaftliche Bibliotheken hierbei erfüllen, jenseits von Infrastruktur und der Bereitstellung von Digitalisaten? Welche Bedarfe hat die Digital-Humanities-Community an Wissenschaftliche Bibliotheken, wie können diese erfragt und erfüllt werden? Wie lassen sich die an Wissenschaftlichen Bibliotheken vorhandenen Kompetenzen zu Norm- und Metadaten sowie in der Informations(kompetenz)vermittlung effektiv für die deutschsprachige DH-Community gerade über bewährte text- und datenzentrierte Ansätze hinaus anwenden?

Ziel des Workshops ist es, diese Fragen zu diskutieren und weitere Ansatzpunkte für eine tiefere, möglichst langfristige Vernetzung von Akteuren aus Wissenschaftlichen Bibliotheken und den Digital Humanities zu erarbeiten. Dabei steht im Vordergrund v.a. auch die Frage nach der Organisation von Vernetzung und Austausch zwischen einzelnen DH-Akteur*innen sowohl innerhalb der deutschsprachigen Bibliothekscommunity als auch mit bibliotheksaffinen Akteur*innen innerhalb der DH-Forschung sowie die Vernetzung auf internationaler Ebene. Auf diese Weise sollen die jeweiligen Potentiale möglichst sinnvoll aber auch langfristig genutzt werden, um so die Rolle von Wissenschaftlichen Bibliotheken als Partner der Digital Humanities zu optimieren.

Der Workshop wird partizipativ und ergebnisoffen im World Café Format gestaltet: Anknüpfend an die DH-Bib-Treffen der vergangenen Jahre sollen die obengenannten Fragestellungen an vier Thementischen diskutiert und anschließend im Plenum für nächste Schritte zusammengefasst werden.

Thementisch 1: Infrastrukturen für die DH. Kaufen, selbst entwickeln, (nach)nutzen?

- **Leitfrage** : Braucht es eine eigene DH-Fachinformationsinfrastruktur oder sollte man es besser bei fachbezogenen Angeboten platzieren? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich dadurch?
- **Sammeln**: Welche niedrigschwelligen Angebote (z.B. auch Minimal Computing) für Nutzer*innen sind zu empfehlen?
- **Sammeln**: Vorschläge für Gäste/Gesprächspartner*innen zum best bzw. worst practice Austausch

Thementisch 2: Rolle, Funktion und Komplexität des DH Fachreferates, Qualifikationsstrukturen, Vernetzung, Anwendungsfragen

- **Leitfrage:** Welche Rolle können bibliothekarische Strukturen wie Fachreferate für die Unterstützung von Digital Humanities in Forschung und Lehre einnehmen?
- **Sammeln:** Abfrage vorhandener Fort- und Weiterbildungsoptionen: Wäre es sinnvoll, bibliotheksübergreifende Veranstaltungen zu organisieren? Oder eine gemeinsame Wissensbasis aufzubauen, um die Aufgabe einzelner DH-Ansprechpartner*innen als Infopoints in den Bibliotheken zu erleichtern?
- **Sammeln:** Wen erreichen Anfragen, größere Korpora zum Text- und Datamining bereitzustellen? Welche Kompetenzen sind nötig, um diese aufzubauen? Welche Anforderungen haben Forschungsprojekte?
- **Sammeln:** Wer lizenziert bereits Sammlungen und bietet diese Nutzer*innen an?
- **Interessensabfrage:** Wer hätte Lust und Zeit, einen formalisierten Austausch (AGs) in den Fachverbänden (DHD, VDB) zu organisieren? Welche Voraussetzungen wären nötig?

Thementisch 3: Inhaltsschließung für und in den DH

- **Leitfrage I:** Erschließen von DH-Literatur (z.B. RVK): Was ist zu beachten? Gibt es Wünsche zur Anpassung?
- **Leitfrage II:** Nutzen von Katalogdaten im DH-Bereich: Was braucht man? Welche Schwierigkeiten treten auf?
- **Leitfrage III:** Partnerreferat Digital Humanities / Information Retrieval: Welche Ansätze aus dem DH-Bereich könnten helfen, moderne Suchsysteme zu optimieren?
- **Sammeln:** Vorschläge für Gäste/Gesprächspartner*innen

Thementisch 4: Strukturelle Probleme und individuelle Lösungen

- **Leitfrage:** Welche strukturellen Probleme des Aufbaus von DH Services in Wissenschaftlichen Bibliotheken bestehen?
- **Sammeln:** Welche Lösungsansätze wurden bereits gefunden?

Im abschließenden Plenum soll zudem die Frage nach der Institutionalisierung von Wissenschaftlichen Bibliotheken in der DH-Community erörtert werden: Braucht es eine DHD-AG „Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities“? Oder wäre nicht viel eher eine AG-übergreifende Vernetzung in Themengruppen, die sich regelmäßig im Rahmen des schon angestoßenen DHBib-Netzwerks treffen, sinnvoll? Oder wären andere Formen des Austausches denkbar und angebracht? Bei aller Ergebnisoffenheit soll diese Frage wie eine Klammer den Workshop rah-

men, idealerweise finden die Teilnehmer*innen am Ende des Workshops gemeinsam eine Antwort hierauf.

Teilnehmer*innen

Eingeladen sind nicht nur alle Digital-Humanities-Akteur*innen aus Wissenschaftlichen Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen und Forschungsinfrastruktureinrichtungen sondern expliziert auch DH-Forschende, die sich für die Rolle von Wissenschaftlichen Bibliotheken in den Digital Humanities interessieren. Durch ein idealerweise diverses Teilnehmerfeld soll das Thema „Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities“ möglichst multiperspektivisch und anregend diskutiert werden. Für den interaktiven und partizipativen Austausch in den World Café Runden erscheint eine maximale Anzahl von 20 Teilnehmer*innen sinnvoll. Die Teilnehmer*innen werden gebeten, eigene digitale Endgeräte wie Tablets oder Laptops mitzubringen, da die Ergebnisse der einzelnen World Café Runden während des Workshops kollaborativ in digitalen Textdokumenten gesichert werden, um so eine Grundlage für die gemeinsame Diskussion und Austausch, auch über den Workshop hinaus, zu ermöglichen.

Ablauf des Workshops (4 Stunden)

Der Workshop beginnt zunächst einmal mit einer kurzen Vorstellungs- und Brainstormingrunde, in welcher auch die bisherigen Erfahrungen der Teilnehmer*innen mit Digital Humanities in Wissenschaftlichen Bibliotheken abgefragt werden.

Anschließend erfolgen vier World Café Runden, in denen die Teilnehmenden an den verschiedenen Thementischen gemeinsam diskutieren und Ergebnisse festhalten.

Im abschließenden Plenum werden die Ergebnisse der Diskussionen an den Thementischen vorgestellt und danach nochmals die Kernfrage der weiteren Vernetzung und des Austauschs der DHBib-Community gestellt, vor allem auch im Hinblick darauf, wie das Momentum dieses Workshops zur Etablierung weiterer Vernetzungs- und Austauschstrukturen führen kann. Bei der Frage „Braucht es eine DHD-AG „Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities“?“ soll dabei ein Votum der Teilnehmer*innen eingeholt werden; sie bestimmt das weitere Vorgehen: Lautet die Antwort „Ja“ wird eine AG-Gründung ins Rollen gebracht, eine Umfrage im größeren Rahmen wird vorbereitet, um eine höhere Repräsentativität zu ermöglichen, und die Teilnehmer*innen werden nach ihrer Bereitschaft zur Partizipation gefragt. Lautet die Antwort hingegen „Nein“ sollen idealerweise noch in der Schlussphase des Workshops erste weitere Anknüpfungspunkte diskutiert und werden, auf welche Art und Weise zukünftig Digital Humanities und Wissenschaftliche Bibliotheken besser kooperieren können. Die Ergebnisse des Workshops werden im Rahmen eines Kurzprotokolls auf Zenodo veröffentlicht.

Zeitablauf

Begrüßung/Vorstellungsrunde (15 min)

Brainstorming: Digital Humanities in Wissenschaftlichen Bibliotheken: Potentiale, Erfahrungen Möglichkeiten (15 min)

1. Runde World Café (30 min)
2. Runde World Café (30 min)

Pause (15 min)

3. Runde World Café (30 min)

4. Runde World Café (30 min)

Pause (15 min)

Abschlussdiskussion: Ergebnisse der Thementische, weitere Schritte für Vernetzung und Austausch (60 min)

Workshoporganisator*innen

Jonas Kaiser ist Referent für Digital Humanities und Fachreferent für Kunst, Materielle Kultur, Medien, Film und Theater am Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Dort beschäftigt er sich vor allem mit dem Aufbau einer an den Bedürfnissen der Oldenburger Community orientierten Digital-Humanities-Servicestelle.

Dr. Cosima Wagner ist Liaison Librarian mit Schwerpunkt Ostasienstudien, multilinguale Forschungsdaten und Digital Humanities an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin und Co-Convenorin der DHd-AG „Multilingual DH“. Im Rahmen ihrer Tätigkeit beschäftigt sie sich u.a. mit Multilingualität und nicht-lateinischen Schriften im digitalen Raum sowie Science & Technology Studies (STS) Perspektiven auf Wissenschaftsinfrastrukturen.

Fußnoten

1. Z.B.: <https://gdz.sub.uni-goettingen.de/> (zugegriffen: 31.07.2025), <https://www.hab.de/digitale-bibliothek-wdb/> (zugegriffen: 31.07.2025), <https://digital.lb-oldenburg.de/> (zugegriffen: 31.07.2025).
2. Der Wissenschaftliche Bibliothekar Jonas Müller-Laackman ist zurzeit kooptiertes Mitglied im DHd-Vorstand (<https://digitalhumanities.de/der-vorstand/>) (zugegriffen: 31.07.2025); u.a. in den DHd-AGs „Multilingual DH“ (<https://digitalhumanities.de/ag-multilingual-dh/>) (zugegriffen: 31.07.2025), „Digitales Publizieren“ (<https://digitalhumanities.de/ag-digitales-publizieren/>) (zugegriffen: 31.07.2025)) und „OCR“ (<https://digitalhumanities.de/ag-ocr/>) (zugegriffen: 31.07.2025)) sind aktuell ebenfalls Bibliotheksmitarbeiter*innen als Convenor*innen tätig.
3. <https://de.dariah.eu/en/kontakt1> (zugegriffen: 31.07.2025).
4. So sind Wissenschaftliche Bibliotheken als antragstellende Institutionen u.a. in den NFDI-Konsortien Text+ (<https://text-plus.org/ueber-uns/antragstellende-beteiligte-institutionen/>) (zugegriffen: 31.07.2025), NFDI4Culture (<https://nfdi4culture.de/about-us/partners.html#c310>) (zugegriffen: 31.07.2025)) und NFDI4Memory (<https://4memory.de/ueber-4memory/konsortium/co-antragsstellerinnen/>) (zugegriffen: 31.07.2025)) beteiligt.
5. Z.B.: <https://www.ada.fu-berlin.de/> (zugegriffen: 31.07.2025), <https://www.uni-muenster.de/DH/scdh/> (zugegriffen: 31.07.2025).
6. Z.B.: <https://www.ub.uni-heidelberg.de/de/newsroom/stellenausschreibung-bibliotheksreferendar> (zuge-

griffen: 31.07.2025), <https://dhd-blog.org/?p=21950> (zugegriffen: 31.07.2025).

7. So waren die Digital Humanities bspw. in der Session „Daten verfügbar machen“ der BiblioCon 2025 vertreten: <https://bid2025.abstractserver.com/program/#/details/sessions/212> (zugegriffen: 31.07.2025).

8. <https://lists.fu-berlin.de/listinfo/dhbib> (zugegriffen: 31.07.2025).

9. https://www.ada.fu-berlin.de/kalender/2_DHbib_treffen.html (zugegriffen: 31.07.2025).

10. <https://digitalhumanities.de/ag-digitales-museum/> (zugegriffen: 31.07.2025).

Bibliographie

- Dogunke, Swantje, Lydia Koglin und Timo Steyer.** 2022. „Keine falsche Scheu: Wie geisteswissenschaftliche Fachreferate von den Digital Humanities profitieren können“. In *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal* 9 (2). <https://doi.org/10.5282/o-bib/5778> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Nitsche, Stephanie.** 2025. „Die Bibliothek als Partner der Digital Humanities: Ein Einblick in die Erfahrungen und Aktivitäten der Deutschen Nationalbibliothek“. DHd 2025 Under Construction (DHd2025), Bielefeld, Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943234> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Maier, Petra.** 2016. „Digital Humanities und Bibliothek als Kooperationspartner. Faktoren einer aktiven Unterstützung im Bereich der Metadaten“. *DARIAH-DE Working Paper Nr. 19*. Göttingen: DARIAH-DE. <https://dnb.info/1117835723/34> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Müller-Laackman, Jonas.** 2024. „DH Lab@Philosophenturm – Digital Humanities und Lab-Kultur als infrastrukturelle Herausforderung“. In *ABI Technik* 44 (2-3): 167-175. <https://doi.org/10.1515/abitech-2024-0027> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Neuroth, Heike.** 2017. „Bibliothek, Archiv, Museum“. In *Digital Humanities. Eine Einführung*, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, Malte Rehbein. Stuttgart: Metzler, 213-222.
- Rapp, Andrea.** 2021. „Digital Humanities und Bibliotheken: Traditionen und Transformationen“. In *027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur* 8 (1). Basel. <https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.486c17e5> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Rosenberger, Sonja und Diego Siqueira.** 2024. „Rollenprofile für den Digital-Humanities-Support an wissenschaftlichen Bibliotheken entwickeln“. In *Praxishandbuch Wissenschaftliche Bibliothekar:innen: Wandel von Handlungsfeldern, Rollen und Perspektiven im Kontext der digitalen Transformation*, hg. von Wilfried Sühl-Strohenger and Inka Tappenbeck. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 157-170. <https://doi.org/10.1515/9783110790375-018> (zugegriffen: 31.07.2025).

Schüpbach, Johanna, Catrina Langenegger und Sumanghalyah Suntharam. 2022. „Aspekte der Digital Humanities in Bibliotheken“. In *Bibliotheksdienst* 56 (3-4), 212-226. <https://doi.org/10.1515/bd-2022-0034> (zugegriffen: 31.07.2025).

Stäcker, Thomas. 2019. „Die Sammlung ist tot, es lebe die Sammlung!: Die digitale Sammlung als Paradigma moderner Bibliotheksarbeit“. In *Bibliothek Forschung und Praxis* 43 (2): 304-310. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2066> (zugegriffen: 31.07.2025).

Will, Larissa und Dorothee Huff. 2023. „Kompetenzzentrum OCR - Automatische Texterkennung als Serviceangebot“. FORGE 2023 - Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften - kritisch betrachtet (FORGE2023), Tübingen, Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8386494> (zugegriffen: 31.07.2025).